

УДК 338.2
DOI

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита;

СТРУЖКО Н.С.,
преподаватель кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрена и схематически изображена концептуальная основа диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона.

Ключевые слова: *экономическая политика промышленного развития, региональная экономическая политика, диагностический анализ, промышленное развитие, промышленный потенциал*

KEY ASPECTS OF THE DIAGNOSTIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC POLICY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE REGION

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Finance;

VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Accounting and Auditing;

STRUZHKO N.S.,
lecturer of the Finance Department
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article discusses and schematically depicts the conceptual basis of the diagnostic analysis of the implementation of the economic policy of industrial development of the region.

Keywords: *economic policy of industrial development, regional economic policy, diagnostic analysis, industrial development, industrial potentia*

Постановка задачи. Промышленный сектор – важнейший элемент экономической среды государства, создающий национальный продукт для удовлетворения потребностей общества на внутреннем и внешнем рынках. Современный период развития промышленного сектора экономики Донецкой Народной Республики можно охарактеризовать как нестабильный, так как он связан со значительными факторами риска, постоянными изменениями, потерями и кризисами в промышленности региона. В связи с этим возрастает необходимость актуализации теоретико-методологических аспектов диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона.

Актуальность. Исследование в промышленном секторе экономики Донецкой Народной Республики обуславливает необходимость применения методологии диагностического анализа, которая обеспечит инструментальную поддержку решения современных и будущих проблем развития промышленности региональной экономики, достижение значительных темпов отраслевого финансово-экономического роста и социально-экономического развития региона.

Анализ исследований и публикаций. Исследование диагностического анализа реализации экономической политики широко рассматривается в последние годы как отечественными, так и зарубежными учёными. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких учёных: Г. А. Александров [1], Е. А. Алпатова [2], О. А. Балбекова [3], С. П. Бараненко [4], Е. Н. Выборова [5], О. Н. Дмитриева [6], Г. В. Кальварский [7], В. В. Петрушевская [8].

Несмотря на значительное количество публикаций, вопросы применения диагностического анализа при формировании и реализации экономической политики промышленного развития изучены недостаточно и требуют дополнительных исследований.

Цель статьи – рассмотрение основных теоретико-методических аспектов диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона.

Изложение основного материала. Современные интеграционные процессы и транспарентность общегосударственной и региональной экономики побуждают использовать диагностический анализ реализации экономической политики в промышленности Донецкой Народной Республики для получения структурированной, объективной и обоснованной разноплановой аналитической информации, что позволит прогнозировать развитие промышленной отрасли и обеспечит инвестиционную привлекательность региона.

Диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона необходимо рассматривать как системное и целостное исследование, которое обеспечивает на основе единства оценки и синтеза, а также причинно-следственной логики развитие промышленной отрасли региональной экономики, построение ее модели стратегических ориентиров в количественном и качественном измерении. Диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона позволяет исследовать реальные взаимосвязи между элементами и факторами воздействия, обосновать причинно-следственные связи между изменениями факторов и системой взаимосвязанных элементов, исследовать изменения хозяйственной системы от влияния негативных явлений и процессов в любой период.

Диагностический анализ позволяет выделять ведущие сегменты в промышленной отрасли с целью ранжирования факторов влияния и сформировать систему текущих и долгосрочных мер, направленных на поиск путей предупреждения влияния негативных явлений и процессов для формирования управленческих решений, связанных с развитием промышленной отрасли экономики Донецкой Народной Республики. Исследуя сущностную характеристику диагностического анализа

реализации экономической политики промышленного развития региона, выделим присущие ему характерные черты [6, 7]:

- является функциональным инструментом фундаментального исследования;
- представляет собой многопараметрический методический инструментарий по измерению индикаторов деятельности в промышленной отрасли региональной экономики;
- обеспечивает обнаружение отклонений от заданных параметров;
- обеспечивает разделение на сегментные составляющие явлений, процессов и объектов исследования;
- понятность, простота и быстрота исследования;
- выполняет функции организующего аспекта и отражает взаимосвязь элементов;
- обеспечивает возможность принятия необходимых решений на предварительных этапах исследования состояния и развития промышленной отрасли региона;
- имеет характерную взаимосвязь с функциями отраслевого регулирования: планирование, прогнозирование, бюджетирование, мониторинг;
- обеспечивает формирование обоснованных результатов исследования;
- находится во взаимосвязи с элементами планирования и прогнозирования на отраслевом уровне;
- формирует сегментацию результатов деятельности в промышленной сфере региональной экономики;
- взаимосвязан с функциями контроллинга;
- позволяет предугадать и предотвратить появление нарушений или негативных явлений в промышленной отрасли региона.

Подводя итог, можно констатировать, что диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона – это целостная система научных знаний и область практической деятельности, обеспечивающая исследование индикаторов и параметров, характеризующих деятельность промышленной отрасли региональной экономики, для выявления обстоятельств, влияющих на её состояние и развитие. Диагностический анализ реализации экономической политики в промышленном секторе региональной экономики является одним из видов анализа хозяйственной деятельности, который имеет свою концептуальную и теоретико-методическую основу (рис. 1). Отличается он содержанием, целями, предметом, объектом, задачами и методами.

Диагностический анализ экономической политики промышленного развития региона включает целостную систему прогрессивных способов диагностики, которые на базе системного подхода отделяют причинно-следственные изменения, происходящие в отрасли в количественном и качественном измерении влияния факторов или процессов на определённые изменения и развитие промышленной отрасли региональной экономики. Методология диагностического анализа реализации экономической политики в промышленном секторе региональной экономики обеспечивает последовательное, целенаправленное и углублённое проникновение в сущность организационно-хозяйственных процессов [3, 5]:

- исследование степени влияния управляющих параметров на поведение и состояние хозяйственной системы промышленной отрасли региона;
- анализ рабочих параметров процессов обеспечения;
- анализ рабочих параметров производственных процессов;
- анализ рабочих параметров процессов сбыта;
- системные исследования организационно-экономических параметров, важнейших свойств хозяйственной системы и режима её функционирования;

- выделение характерных признаков организации отраслевой системы управления;
- факторный анализ объектов исследования;
- сегментный анализ промышленной отрасли;
- структурный анализ отдельных отраслевых составляющих и коммуникационных связей;
- формирование информационно-аналитической базы результатов исследования;
- экономико-математическое моделирование развития промышленной отрасли региона.

Рис. 1. Концептуальные основы диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона

Цель диагностического анализа в промышленной отрасли региональной экономики – повышение результатов деятельности субъектов отрасли на основе исследования влияния факторов внутренней и внешней среды, формирование текущего и стратегического плана развития промышленности региона [1].

Основные задачи диагностики результатов деятельности промышленной отрасли региона:

- оценить состояние хозяйственной системы промышленной отрасли региона, в том числе в условиях ограниченного информационного обеспечения;
- оценить режим функционирования промышленной отрасли региона;
- выявить факторы внутреннего и внешнего воздействия на среду промышленной отрасли региона;
- оценить эффективность и стабильность ведения хозяйства в промышленной отрасли региона;
- выявить отклонения в фактических показателях хозяйствования в промышленной отрасли региона, оценить их влияние, определить причины возникновения критических индикаторов;
- определить резервы и потенциальные возможности увеличения результатов деятельности по всем направлениям и отраслям промышленности региона;
- обеспечить прогнозирование динамичного развития структурных составляющих промышленной отрасли региона;
- сформировать объективную основу для принятия эффективных решений по стратегическому развитию промышленной отрасли региональной экономики.

Основные принципы диагностического анализа: комплексность, объективность, достоверность и эффективность.

Объектом диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона является хозяйственная деятельность в отрасли промышленности и её структурные составляющие. Субъектами диагностического анализа выступают любые заинтересованные лица.

Предмет диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона – причинно-следственные связи хозяйственных явлений и процессов в их взаимодействии.

Поддержку диагностического анализа обеспечивают:

- инструменты обеспечения – принципы, параметры, ограничения, критерии;
- инструменты многопараметрического применения – показатели качественной и количественной ориентации;
- инструменты функциональной направленности – мониторинг, контроллинг, планирование, прогнозирование, бюджетирование;
- инструменты моделирования – сбалансированная система показателей, модели динамики, факторный анализ, модели оптимизации индикаторов.

Диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона состоит из четырёх основных этапов:

- 1) диагностика процесса обеспечения промышленной отрасли региона;
- 2) диагностика производственного процесса;
- 3) диагностика процесса сбыта;
- 4) комплексная диагностика состояния и развития промышленной отрасли региона.

Отметим, что в зависимости от иерархии в системе управления промышленной отраслью, её целей, задач, а также информационного обеспечения, следует выделить виды диагностического анализа: диагностический экспресс-анализ; диагностический анализ функциональных направлений; комплексный диагностический анализ; диагностический анализ структурных составляющих.

Диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона также должен исследовать отраслевые результаты деятельности по всем аспектам: экономическим, финансовым, социальным и экологическим.

Индикаторы диагностического анализа имеют качественную и количественную ориентацию сопоставления фактических показателей с запланированными, что позволяет определять отклонения, исследовать причины и факторы воздействия [2].

Отметим, что результаты диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона могут обеспечить информационно-аналитическую объективную основу для принятия эффективных решений по текущему и стратегическому развитию промышленной отрасли Донецкой Народной Республики в условиях глобализации и интеграции в российскую и международную экономическую среду.

Диагностический анализ реализации экономической политики в промышленной сфере Донецкой Народной Республики должен занимать особое место в экономике региона. Предварительно зная и оценивая абсолютные или относительные отклонения в соответствующих процессах и сегментах, зная причины и формы их проявления, а также факторы влияния, можно с учётом вероятности определить характер, место и период возникновения отклонений от заданных параметров деятельности в промышленности региона.

Диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона обеспечивает обоснование оперативных, тактических или стратегических решений развития промышленности в региональной экономической среде [4]. Такой диагностический анализ базируется на принципах сравнения, единства оценки и синтеза, прогрессивности, выделении ведущего сегмента, системности, вариативности, факторе времени и использует аналитическую информацию, которая направляется на динамическое развитие промышленной отрасли региона.

Таким образом, в агрессивных и изменчивых условиях настоящего времени диагностический анализ как раздел науки определил своё место и значение в системе экономических знаний, которые можно и нужно использовать при исследовании состояния и развития промышленности государства и его регионов.

Выводы по данному исследованию. Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что диагностический анализ реализации экономической политики промышленного развития региона – это современный инструмент системы управления в промышленности административно-территориальных единиц (регионов) государства. В условиях трансформации, в неустойчивой бизнес-среде он позволяет принимать необходимые и эффективные решения, которые стратегически повлияют на позитивную динамику развития секторальной составляющей общегосударственной и региональной экономической среды. Результаты диагностического анализа обеспечивают информационно-аналитическое объективное основание для принятия эффективных решений относительно текущего и стратегического развития промышленной отрасли Донецкой Народной Республики в условиях интеграции в экономическую среду Российской Федерации, а также общих тенденций глобализации и региональной интеграции в международном экономическом пространстве.

Список использованных источников

1. Александров, Г. А. Формирование инвестиционно привлекательного климата региона: концепция, диагностика, инновации: монография / Г. А. Александров, И. В. Вякина, Г. Г. Скворцова. – М.: Экономика, 2014. – 302 с. – Текст непосредственный.
2. Алпатова, Е. А. Вектор стратегического развития малого моногорода на основе диагностики его среды / Е. А. Алпатова, Ю. А. Маркарян // Учёт и статистика. – 2018. – № 3(51). – С. 116-123. – Текст непосредственный.
3. Балбекова, О. А. Развитие диагностического анализа системной

несостоятельности сельскохозяйственных организаций: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». – Воронеж, 2019. – 298 с. – Текст непосредственный.

4. Бараненко, С. П. Основные методические подходы к диагностике финансового потенциала промышленной корпорации / С. П. Бараненко, В. С. Михель // Научная перспектива. – 2013. – № 5. – С. 6-12. – Текст непосредственный.

5. Выборова, Е. Н. Особенности анализа и диагностики в процессе контроллинга финансовых результатов деятельности организации / Е. Н. Выборова // Аудитор. – 2020. – Т.6. – № 2. – С. 18-29. – Текст непосредственный.

6. Дмитриева, О. Г. Региональная экономическая диагностика / О. Г. Дмитриева. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбУЭФ, 1992. – 272 с. – Текст непосредственный.

7. Кальварский, Г. В. Финансовая диагностика кризисного предприятия / Г. В. Кальварский, Н. А. Львова // Эффективное антикризисное управление. – 2012. – № 3. – С. 94-103. – Текст непосредственный.

8. Петрушевская, В. В. Концептуальные подходы к формированию экономической политики промышленного развития / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко // Управленческий учёт. – 2023. – № 8. – С. 205-211. – Текст непосредственный.